

**O'ZBEKISTON GEOGRAFIYASI KURSINI O'QTISHDA
O'QUVCHILARNING METODOLOGIK SAVODXONLIGINI
SHAKLLANTIRISH**

Sultanova Nodiraxon Burxonovna

Nizomiy nomidagi O'zMPU dotsenti, p.f.f.d.(PhD)

Rustamova Muazzamxon Shavkatjon qizi

“Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari” ta’lim yo’nalishi 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston geografiyasi kursini o'qitish jarayonida o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirishning nazariy asoslari, pedagogik shart-sharoitlari hamda samarali o'qitish usullari yoritilgan. Geografiya fanini o'qitishda tadqiqotga yo'naltirilgan, muammoli va faol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarda ilmiy fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: metodologik savodxonlik, geografiya ta'limi, O'zbekiston geografiyasi, ilmiy fikrlash, tadqiqot usullari, kompetensiya.

Umumta'lim maktablari 8-sinflarida O'zbekiston geografiyasi predmeti o'qitiladi. Zamonaviy ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy vazifalardan biri - o'quvchilarni O'zbekiston geografiyasi kursidan faqat tayyor bilimlar bilan emas, balki bilimlarni mustaqil egallash, tahlil qilish va amalda qo'llash qobiliyatiga ega bo'lgan zamonaviy o'quvchilarni tayyorlashdan iborat. Bu jarayonda o'quvchilarning metodologik savodxonligi alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston geografiyasi kursi o'quvchilarni Vatanimizning turli-tuman tabiiy-hududiy komplekslari, ularning asosiy rivojlanish va joylashish qonuniyatlari va ulardan amalda oqilona foydalanish hamda muhofaza qilish yo'llarini o'rgatish orqali geografik qonun va qonuniyatlarning ilmiy asoslari bilan tanishtiradigan dastlabki

bosqich bo'lib, aynan shu davrda ularda ilmiy-tadqiqotga qiziqish va metodologik tafakkurni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodologik savodxonlik - bu o'quvchining ilmiy bilish usullarini anglashi, ulardan foydalana olishi, biologik jarayon va hodisalarni kuzatish, tahlil qilish, taqqoslash va xulosa chiqarish qobiliyatidir.

Shu bilan birga metodologik savodxonlik – o'quvchining fanni tushuna bilishi, faktlarni tahlil qilish va ilmiy usullar orqali ma'lumotlarni izchil tushunish qobiliyatidir. U 8-sinf o'quvchilarida turli komponentlar orqali namoyon bo'ladi va bu faoliyatning shakllanishi ularning mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi. O'quvchilarda metodologik savodxonlik rivojlantirish bo'yicha MDH davlatlari olimlari V.E.Rednikina, M.V. Doronina, Ye.A.Volkova, N.G. Babaevskayalar, O'zbekistonlik olimlar B.Xodjaev, N.Muslimov, B.Abdullaeva, U.E.Raxmatov, kabi olimlar faoliyat olib borishgan.

O'zbekiston geografiyasi kursini o'qitishda o'quvchilarda metodologik savodxonlik quyidagi komponentlar orqali namoyon bo'ladi:

- geografik tushunchalarni ilmiy asosda anglash;
- kuzatish va tajriba o'tkazish ko'nikmalari;
- muammoli savollarga javob izlash;
- ma'lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish;
- ilmiy xulosalar chiqarish.

O'zbekiston geografiyasi kursidan geogragik tushunchalarni ilmiy asosda anglash orqali o'quvchilarda tabiatda bo'ladigan voqealarning o'zaro bog'liqligi va ularning turli funksiyalari, hayotiy jarayonlarni faktlarga tayanadigan holda tushuna olish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Misol uchun, ob-havoda bo'ladigan o'zgarishlarga inson faoliyatining ta'siri, uning kundan-kunga ortib borayotganligi, global iqlim isishini jadallashuviga antropogen omilning ahamiyati juda katta va muhim ahamiyatga ega ekanligi haqidagi bilimlar ekanligini tushunib yetadilar.

O'quvchilar mazkur kursi bo'yicha geografik tushunchalarning nazariy asosini tushunish orqali o'quvchilar inson va tabiat o'rtasidagi aloqalarini aniq tushunib yetadilar. Bu fandagi nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirishga yordam beradi.

O'z Vatani tabiatini kuzatish va tajribalar jarayonida o'quvchilar barcha tabiat jismlari muayyan moddalardan tashkil topganiga ishonch hosil qilishi hamda kuzatish va tajriba o'tkazish ko'nikmalari orqali shakllanadigan metodologik savodxonlik o'quvchilarda kuzatish va tajribalar o'tkazish natijasida amalga oshadi. O'quvchilar turli geografik ob'ektlar va jarayonlarni kuzatish, oddiy tajribalarini amalga oshirish orqali nazariy bilimlarini sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, atmosfera bosimi, shamol kuchi, bulutlarning xillari va ularning xolati haqida kuzatishlar olib boorish va h.k.

Muammoli savollarga javob izlash orqali amalga oshiriladigan metodologik savodxonlik o'quvchini muammoli savollarga turli manbalardan foydalangan xolda yechimini topishga o'rgatadi. Bu jarayonda ular turli geografik muammolar bo'yicha turli farazlarni ilgari suradi va ularning to'g'ri yechimini topish yo'llarini izlaydilar. Muammoni yechimini izlash faoliyati fikrlashni rivojlantirish bilan birga, o'quvchilardagi tahliliy qarashlarni boyitadi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish o'quvchilardan ma'lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalari o'quvchilarni faktlarni saralash, solishtirish va xulosa chiqarishga o'rgatadi. Bu jarayonda o'quvchilar olingan ma'lumotlar orasidagi bog'liqliklarni ko'ra olishadi va turli natijalarni uyg'unlashtirib, ma'lum bir fan mavzusini kengroq tushuna olish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Ilmiy xulosalar chiqarish metodologik savodxonlikning muhim bosqichidir. U o'quvchilarning – ilmiy xulosalar chiqarish qobiliyatini yanada rivojlantirish imoniyatini oshiradi. O'quvchi 8-sinf geografiya kursini o'rganish orqali olgan geografik ma'lumotlar va kuzatishlar asosida to'g'ri ilmiy xulosalar chiqara olish,

nazariy bilimlar va tajriba natijalarini uyg'unlashtirib, ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu tariqa, 8-sinf o'quvchilarda metodologik savodxonlikni rivojlantirish turli ko'nikmalarning birgalikda shakllanishi va bosqichma-bosqich rivojlanishi orqali amalga oshiriladi. Bu ko'nikmalar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ilmiy qarashlarni shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Metodologik savodxonlikni tarbiyalash orqali o'quvchilar fanlarga qiziqishini oshiradi, mustaqil tadqiqot olib borish qobiliyatini rivojlantiradi va ularning bilimi aniq faktlar va tajriba asosida boyiydi.

8-sinf O'zbekiston geografiyasi kursining mazmuni (O'zbekistonning joylashgan geografik o'rni, o'rganilish tarixi, geologik taraqqiyoti, yer usti tuzilishi, iqlimi, ichki suvlari, tuproq, o'simlik va hayvonot dunyosi, tabiatini muhofaza qilish, tabiiy geografik rayonlari va ularning o'ziga xos geografik jihatlari haqidagi bilimlarni qamrab olgan) ushbu geografik tushunchalar o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Ayniqsa, quyidagi mavzular bu jarayonda samarali hisoblanadi:

- O'zbekistonning geologik taraqqiyoti;
- yer usti tuzilishi;
- iqlim xususiyatlari;
- ichki suvlarining gidrologik xususiyatlari;
- o'z Vatani tabiatini o'rganish bo'yicha kuzatishlar olib borish.

Ushbu mavzularni o'qitishda nazariy ma'lumotlar bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlarga keng o'rin berish muhimdir. 8-sinf geografiya kursida quyidagi (iqlim ko'rsatkichlarini aniqlash, daryolarning gidrologik xususiyatlari: daryoning uzunligi, egri bugriligi, nishabligini aniqlash, daryolarga qiyosiy tavsif berish, tabiiy-geografik o'lkalarni taqqoslash va ularga qiyosiy tavsif berish va h.k.) kabi amaliy ishlarni bajarish mumkin. Bu amaliy ishlarni bajarish o'quvchilardagi geografik va tabiiy ilmiy savodxonliklarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi

8-sinf O'zbekiston geografiyasi darslarida metodologik savodxonlikni shakllantirish uchun quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

Dars jarayonida muammoli savollar qo'yish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashi faollashtiriladi. Masalan: "Nima sababdan tekislik va tog' balandlik mintaqasi iqlimida tafovut mavjud?", "Daryolar suv rejimining yil davomida o'zgarib turishiga sabab nima?" kabilar.

O'quvchilarga 8-sinf O'zbekiston geografiyasi darsligida berilgan topshiriqlarni o'quvchilar bilan hamkorlikda bajarishlari ilmiy tadqiqot ko'nikmalari va metodologik savodxonlikni rivojlantirishda o'ziga xos rol o'ynaydi.

8-sinf geografiya darslarida o'quvchilardagi metodologik savodxonlikni samarali shakllantirishda quyidagi pedagogik shart-sharoitlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olish;
- ta'lim jarayonida faol metodlardan tizimli foydalanish;
- amaliy va nazariy bilimlarni uyg'unlashtirish;
- o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rag'batlantirish.

Xulosa qilib aytganda, 8-sinf georafiya kursini o'qitish jarayonida o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ilmiy-tadqiqotga yo'naltirilgan metodlar, muammoli ta'lim va amaliy faoliyat orqali o'quvchilarda ilmiy fikrlash va mustaqil bilim olish ko'nikmalari rivojlanadi. Bu esa kelgusida ularning tabiiy fanlarni o'zlashtirishida mustahkam poydevor yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azimov I.T. Biologiya o'qitish metodikasi. Darslik. Zuxro baraka biznes nashriyoti 2025.

2. Azimov B.I.. Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. 2025.
3. Baratov P. va boshqalar. Geografiya (O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. 7-sinf o'quvchilari uchun darslik). —T.: O'zbekiston, 2017. — 176 b.
4. U.E.Rahmatov va boshqalar. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. Darslik. SARVAR PRINT nashriyoti 2024.
5. Vaxobov X., Alimkulov N.R., Sultanova N.B. Geografiya o'qitish metodikasi. — T.: Nodirabegim, 2021. — 359 b.